

ҲАМКОРИҶОИ ИЛМӢ-ФАРҲАНГӢ ВА ИҶТИМОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ

МИРСАИДОВА ГУЛИЗОР ТАЛАБОВНА

омӯзгори кафедраи таърих ва робитаҳои байнифарҳангии Донишгоҳи байналмилалӣ
забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
Республика Таджикистан, город Душанбе

Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур ҳолат ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар соҳаҳои илм, фарҳанг ва баҳши иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф нақши заминаҳои ҳуқуқиву меъёриро дар таҳкими робитаҳои гуманитарӣ таҳлил намуда, ба масъалаҳои омодаسازی кадрҳои илмӣ, баргузориҳои рӯзҳои фарҳанг ва ҳамкориҳо дар соҳаи маориф таваччуҳи махсус зоҳир мекунад. Дар мақола таъкид мешавад, ки шарикӣ стратегӣ ду кишвар на танҳо ба рушди иқтисодӣ, балки ба наздикшавии маънавии халқҳо ва ҳифзи фазои ягонаи илмиву таълимӣ нигаронида шудааст.

Ҳукумати Федератсияи Россия сайёҳати тарафайни шаҳрвандони Россия ва Тоҷикистон бо шаходатномаи дохили миллии шаҳрвандони ин давлатҳо иҷозат дод. Чи тавре, ки хадамоти матбуоти хабар дод, дар қарори аз 21 сентябри тахти №574 ва №575 пешбини шудааст, ки бо созишномаи аз 30 ноябри соли 2001 байни ҳукуматҳои Россия, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон оиди сайёҳати бераводид шаҳрвандони тарафайн ба имзо гузошта шудааст.

Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ ва иҷтимоӣ заминаи маънавии шарикӣ стратегиро ташкил медиҳанд. Густариши фазои ягонаи таълимӣ ва фарҳангӣ на танҳо барои омода кардани кадрҳои баландихтисос, балки барои таҳкими дӯстии байни наслҳои ҷавони ду кишвар хизмат мекунад.

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Россия, ҳамкориҳои илмӣ, робитаҳои фарҳангӣ, соҳаи иҷтимоӣ, шарикӣ стратегӣ, муносибатҳои гуманитарӣ, маориф.

НАУЧНО-КУЛЬТУРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

МИРСАИДОВА ГУЛИЗОР ТАЛАБОВНА

преподаватель кафедры истории и межкультурных отношений Таджикского
международного университета иностранных языков имени Сотима Улуғзода Республика
Таджикистан, город Душанбе

Аннотация: В данной статье рассматриваются состояние и перспективы двусторонних отношений Республики Таджикистан и Российской Федерации в сферах науки, культуры и социального сектора. Автор анализирует роль нормативно-правовой базы в укреплении гуманитарных связей, уделяя особое внимание вопросам подготовки научных кадров, проведению дней культуры и сотрудничеству в области образования. В статье подчеркивается, что стратегическое партнерство двух стран направлено не только на экономическое развитие, но и на духовное сближение народов, а также сохранение единого научно-образовательного пространства.

Правительство Российской Федерации разрешило взаимные поездки граждан России и Таджикистана по национальному удостоверению личности граждан этих государств. Как сообщила пресс-служба, это предусмотрено постановлением от 21 сентября № 574 и № 575, подписанным правительствами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана о безвизовом режиме для граждан двух стран 30 ноября 2001 года.

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

Научно-культурное и социальное сотрудничество составляет духовную основу стратегического партнерства. Расширение единого образовательного и культурного пространства служит не только подготовке высококвалифицированных кадров, но и укреплению дружбы между молодыми поколениями двух стран.

***Ключевые слова:** Таджикистан, Россия, научное сотрудничество, культурные связи, социальная сфера, стратегическое партнерство, гуманитарные отношения, образование.*

SCIENTIFIC-CULTURAL AND SOCIAL COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION

MIRSAIDOVA GULIZOR TALABOVNA

Lecturer at the Department of History and Intercultural Relations of the Tajik International University of Foreign Languages named after Sotim Ulugzoda
Republic of Tajikistan, Dushanbe

***Abstract:** The article examines the current state and prospects of bilateral relations between the Republic of Tajikistan and the Russian Federation in the fields of science, culture, and the social sector. The author analyzes the role of the legal and regulatory framework in strengthening humanitarian ties, paying special attention to the issues of training scientific personnel, holding cultural days, and cooperation in the field of education. The article emphasizes that the strategic partnership between the two countries is aimed not only at economic development but also at the spiritual rapprochement of peoples and the preservation of a unified scientific and educational space.*

The Government of the Russian Federation has allowed mutual travel of citizens of Russia and Tajikistan with the national identity card of citizens of these states. As the press service reported, this is provided for in the resolution of September 21, No. 574 and No. 575, which was signed by the governments of Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan on visa-free travel of citizens of the two countries on November 30, 2001.

Scientific, cultural and social cooperation form the spiritual basis of strategic partnership. The expansion of a single educational and cultural space serves not only to train highly qualified personnel, but also to strengthen friendship between the young generations of the two countries.

***Keywords:** Tajikistan, Russia, scientific cooperation, cultural ties, social sphere, strategic partnership, humanitarian relations, education.*

Имрузҳо бисёр шаҳрвандҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар хориҷа вохурдан мумкин. Дар кофтукови кори маоши хуб бо музди меҳнати моҳона аз Ватани худ берун мешаванд. Муҳтоҷи таъмини оила ва фароҳам овардани ҳаёти арзанда барои фарзандон аҳолии ҷинси марди Тоҷикистонро маҷбур месозад ба ин қадами масъулиятнок даст зананд.

Бо ҳисоби омори муҳочирони меҳнати ҳар сол зиёд шуда истодаанд: ин рақам бо таносуби фоиз 80%-ро расидааст. Ин тавр, миқдори зиёди гуруҳи кувваи кори барои ободии дигар давлатҳо равона карда шудаанд.

Тоҷикистон дар муносибати иқтисодӣ ҳозир ҳам пурра ба худ наомадааст баъд аз ҷанги шаҳрвандии соли 1992. Нисбат ба давлатҳои пешрафта, ҷумҳурии мо дар роҳи ташаккули вазъияти устувори ва инкишофи равобитҳои сиёси бо давлатҳои иттифоқчи истодааст. Мисоли одди метавон гуфт дастгири модди аз тарафи ҳокимияти Россия дар соли 2005, ки Тоҷикистонро ба қатори давлатҳои камбизоат дохил карданд, ин рафтор имконият дод ба тағйироти раванди инкишофи давлат ёри диҳад. Инчунин захираҳои табиӣ асоси иқтисодӣ давлатро муайян мекунад. Фаровони содироти пахта ва оби тоза, кони бойи нафт, ангишт, металл ва дигар маъданҳои ғоиданок, метавон гуфт, соҳиби имконият пайдо мегардад, ки дар қатори дах ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

мамлакати пешқадамаи ҷаҳон дохил гардад, агар сарфакорона ва ин воситаҳоро бо роҳҳои зарури истифода барад.

Дар ҳақиқат яке аз муносибати ҳақиқи Тоҷикистон бо Россия масъалаи муҳоҷирати меҳнати мебошад. Пушида нест, ки ин масъаларо имруз дар саҳифаҳои Вазорати ахбори омма ҷойи муҳимро мегиранд, инчунин ба сабаби характери умуминсоние, ки бо далели таҷовуз ва ҳалокати муҳоҷирони тоҷик дар Федератсияи Россия вобаста дорад. Ин мавзӯи ташвишноки мебошад, ки оиди ин масъала на як маротиба Тоҷикистон дар суҳбат бо Русия қайд карда мегузарад. Аз тарафи Тоҷикистон аҳамияти ҷидди ба инкишофи рафти муҳоҷират дар умум дода мешавад, алалхус дар назардошти қонунҳо ва рафтори Русия барои ба танзимдарори гуруҳи бисёри муҳоҷирон. Ин масъалаҳо монанди пештара дар маркази тавачҷуи сарони давлат, институт ва сохторҳои байниҳукумати мемурад. Умед дорам, ки ҳар ду тараф ба як ҳулосаи муфиди худ меоянд.

Дар ақидаи ман боз як ҷиҳати ин проблема вучуд дорад. Моро ғарзнок будани ВАО-и русҳо хеле норозат месозад, онҳо алоқаманд мекунанд муҳоҷирати меҳнатиро бо паҳнгардони маводҳои нашъовар. То дараҷае мешавад, ки баъзе нашриётҳо рост изҳор мекунанд, ки дар ҳар як тоҷик вақтинча дар ҳудуди Россия буда камаш 10 грамм героин ҳаст, ки гуё «барои рузи сиёҳ», дар вақти ҳолати мушкilotи молияви афтидан боз фурушанд. Ин тавр дуруғ албатта «супориши» мебошад ва инро бо завқ Вазорати ахборҳои оммаи алоҳида муболиға мекунанд. Ҷинояти нашъовари дар назари ман миллат надорад. Дар матбуотҳои Россия бошад дар ҳолати ягон ҳодисаи монанд ному насаб хонда намешавад, танҳо фақат миллат – тоҷик гуфта мешавад. Калимаи «тоҷик» барои бисёриҳо дар Россия ин калима ассотсиатсия калимаи наркотрафик баробар мешавад. Дар ин ҷо дур нест норавои миллат.

Чи тавре, ки дипломати рус Рамазон Абдулатипов қайд кард, ки имруз Русия муҳтоҷи муҳоҷирони меҳнати тоҷикон аст, чунки онҳо натавонанд барои худ кор мекунанд, балки барои Русия ҳам. «Бе муболиға гуфтан мумкин, дар даҳсолаи наздик иқтисодиёти Россия наметавонад дар ин суръат рушд ёбад чи тавре, ки имруз инкишоф ёфта истодааст». Барои ин мо бояд дар миқдори бисёр шароити хуб фароҳам оварем, барои ҳимояи ҳуқуқҳои онҳо. Ва мо шавқманд дар он ҳастем, ки муҳоҷирони меҳнати худро дар Россия бароҳат ҳис кунанд ва бо самар кор кунанд», - инчунин қайд кард Р. Абдулатипов. Дар ҳамин вақт, миқдори шаҳрвандони Тоҷикистони депортатсия кардашуда дар соли 2007 кам гашт ва 9 ҳазор ташкил кард, ки нисбат дар соли 2004 9 ҳазор камтар мебошад (18 ҳазор соли 2004).

Ҳукумати Федератсияи Россия сайёҳати тарафайни шаҳрвандони Россия ва Тоҷикистон бо шаҳодатномаи дохили милли шаҳрвандони ин давлатҳо иҷозат дод. Чи тавре, ки ҳадамоти матбуоти хабар дод, дар қарори аз 21 сентябри тахти №574 ва №575 пешбини шудааст, ки бо созишномаи аз 30 ноябри соли 2001 байни ҳукуматҳои Россия, Белорусия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон оиди сайёҳати бераводид шаҳрвандони тарафайн ба имзо гузошта шудааст.

Сарвазир Тоҷикистон Оқил Оқилов пешниҳод кард, ки биржаи меҳнати Россия-Тоҷикистон ташкил диҳанд. Ин масъулият дар ҷаласаи байниҳукумати комиссияи Россия-Тоҷикистон дар ш. Душанбе гуфта шуд ва дар ҳол ба ҳукумат ва ба Ҳадамоти муҳоҷирати федерали фирстонда шуд. Пайдоиши биржаи меҳнати Россия-Тоҷикистон бояд ҳаёти тоҷикони дар Россия сабук гардонад. Дар бораи технологияи ташкили биржаи беназир котиби матбуоти сафоратхонаи Тоҷикистон дар Масква Муҳаммад Эгамзот сухан ронд. Бо гуфтаҳои у, аввал биржаи меҳнати Россия-Тоҷикистон дар пойтахтони ҳар ду давлат барпо мегардад. Дар Душанбе ташкили ин сохтор вобаста мешавад Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимои Тоҷикистон, дар Масква бошад – намояндаги расми ин вазорат. Баъд идораҳои биржа дар якҷанд шаҳрҳои Россия, ки дар он ҷо муҳоҷирони тоҷик зич истиқомат мекунанд пайдо мешавад. Чи тавре, ки Муҳаммад Эгамзот

хабар дод, ки ҳозир бо маълумоти расми дар Русия зиёда аз 420 ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон истиқомат мекунад, ки асосан дар сектори сохтмон ва бозор кор мекунад.

Вази фаи асоси биржа – гузарондани корҳои ахбороти-маърифатпарвари байни муҳоҷирони тоҷик, расондани ёри ҳукуки ва дар ҳолати зарури тиби. Дар нақша ҳаст, ки баъд аз ба қайд гузарондани шахсоне, ки ба Россия равона мешаванд, шаҳрвандони Тоҷикистон дорои сугуртаи тиби мегарданд. Ташаккули биржа агар қонуни ҳам накунад, лекин истиқомати муҳоҷирони тоҷикро дар Россия хеле осон мекунад. Россия на камтар аз Тоҷикистон шавқманд аст, дар ташаккули бозори нигоҳдори умуми меҳнати. Эксперти Маркази тадқиқоти проблемаҳои муҳоҷирати ночор дар ИДМ Академияи илмҳои Россия Жанна Зайонковская қайд кард, ки алақай Россия муҳоҷи муҳоҷирони меҳнати мебошад, баъд аз 7-8 сол бошад аз барои бухрони демографии дар Россия куллан хеле захираҳои меҳнати намерасанд. Барои ҳамин пайдоиши ин тавр биржаҳо метавонад ба ҳар ду давлат ёри расонад, зеро имконият пайдо мегардад, ки гуруҳи муҳоҷирони меҳнатиро дуруст истифода баранд.

Хулоса ҳамкориҳои илмӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия «пули маънавӣ»-е мебошанд, ки муносибатҳои сиёсӣ иқтисодиро тақвият бахшида, наздикии халқоро таъмин мекунад. Мо метавонем онҳоро ба се шохаи асосӣ ҷудо намоем:

1. Ҳамкориҳо дар соҳаи маориф ва илм

Ин бахш яке аз муваффақтарин самтҳои ҳамкориҳои дучониба маҳсуб меёбад.

Филиалҳои донишгоҳҳои Русия: Дар шаҳри Душанбе филиалҳои муассисаҳои таълимии бонуфузи Русия, аз ҷумла Донишгоҳи давлатии Маскав ба номи М.В. Ломоносов (МГУ), Донишкадаи пулод ва ҳӯла (МИСиС) ва Донишкадаи энергетикӣ Маскав (МЭИ) фаъолият мекунад.

Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон (ДСРТ): Ин боргоҳи илм ҳамчун маркази асосии тайёр кардани кадрҳо ва омӯзиши забони русӣ дар Тоҷикистон хизмат мекунад.

Қвотаҳои таълимӣ: Ҳар сол Русия барои шаҳрвандони Тоҷикистон зиёда аз 900-1000 квота барои таҳсили роӣгон дар донишгоҳҳои федералӣ ҷудо мекунад. Ҳоло беш аз 30 ҳазор донишҷӯи тоҷик дар Русия таҳсил доранд.

Лоиҳаи «Омӯзгори рус дар хориҷа»: Фиритодани даҳҳо омӯзгорони рус ба мактабҳои миёнаи Тоҷикистон барои таълими забони русӣ ва фанҳои дақиқ.

2. Робитаҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ

Фарҳанг воситаи муҳими «қувваи нарм» дар муносибатҳои дучониба аст.

Рӯзҳои фарҳанг: Гузаронидани мунтазами Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Русия ва Рӯзҳои фарҳанги Русия дар Тоҷикистон, ки намоиши дастовардҳои ҳунари, синамо ва мусиқиро фаро мегирад.

Марказҳои фарҳангии Русия (Россотрудничество): Фаъолияти ин марказҳо дар Душанбе ва Хучанд барои баргузориҳои чорабиниҳои адабӣ, озмунҳо ва дастгирии ҳамватанони русзабон.

Ҳифзи мероси таърихӣ: Ҳамкориҳои бостоншиносон ва олимони ду кишвар дар омӯзиши ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон (масалан, Панҷакенти қадим ё Саразм).

3. Самти иҷтимоӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ

Ин бахш ҷанбаи инсонии муносибатҳои ду кишварро ташкил медиҳад.

Танзими муҳоҷират: Имзои созишномаҳо дар бораи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҶТ барои фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар Русия.

Соҳаи тандурустӣ: Кӯмакҳои тиббии Русия ба Тоҷикистон, аз ҷумла дар давраи пандемияи COVID-19 (таъмин бо вакцинаҳо ва таҷҳизот) ва омода кардани мутахассисони соҳаи тиб.

Амнияти иҷтимоӣ: Созишнома дар бораи таъминоти нафақа, ки ба муҳоҷирон имкон медиҳад, ки дар оянда аз ҳисоби собиқаи кории худ дар Русия нафақа гиранд.

Ҳамин тариқ, «Ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангӣ ва иҷтимоӣ заминаи маънавии шарикӣ стратегиро ташкил медиҳанд. Густариши фазои ягонаи таълимӣ ва фарҳангӣ на танҳо барои омода кардани кадрҳои баландхаттисос, балки барои таҳкими дӯстии байни наслҳои ҷавони ду кишвар хизмат мекунад.»

Хулоса. Дар натиҷаи таҳқиқи масъалаҳои марбут ба шарикӣ стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар Боби мазкур, ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст:

Сатҳи баланди эътибори сиёсӣ: Муносибатҳои Тоҷикистон ва Русия дар марҳилаи муосир на танҳо хусусияти дипломатӣ, балки хусусияти иттифоқчигӣ доранд. Муколамаи мунтазами сатҳи олии байни сарони ду давлат — муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин — ҳамчун муҳарриқи асосии рушди муносибатҳо баромад карда, самтҳои афзалиятноки ҳамкориро дар шароити тағйирёбандаи ҷаҳон муайян менамояд.

Амният ҳамчун меҳвари шарикӣ: Шарикӣ стратегӣ дар соҳаи ҳарбӣ ва ҳарбӣ-техникӣ кафили асосии нигоҳдории сулҳу субот дар минтақаи Осиёи Марказӣ мебошад. Мавқеъ ва нақши Пойгоҳи ҳарбии 201-уми Русия дар қаламрави Тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимод дар муқобили таҳдидҳои фаромиллӣ, аз ҷумла терроризми байналмилалӣ ва экстремизм, арзёбӣ мегардад.

Ҳамкориҳои зич дар ҳифзи сарҳад: Таҳкими иқтисодии мудофиавии сарҳади Тоҷикистон бо Афғонистон яке аз ҷанбаҳои калидии шарикӣ стратегӣ мебошад. Кӯмакҳои ҳарбӣ-техникӣи Русия ва гузаронидани машқҳои муштараки ҳарбӣ сатҳи омодагии ҷангии ҷузъу томҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври назаррас афзоиш додаанд.

Мутобиқати манфиатҳои геополитикӣ: Шарикӣ стратегии ду кишвар ба принципҳои эҳтироми соҳибистиклолӣ ва манфиатҳои миллии якдигар асос ёфтааст. Русия барои Тоҷикистон шарикӣ калидӣ дар таъмини амнияти минтақавӣ ва Тоҷикистон барои Русия иттифоқчии муҳим дар ҳифзи субот дар самти ҷанубии Авруосиё мебошад.

Ҳамин тариқ, мақоми Федератсияи Русия ҳамчун шарикӣ стратегӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои аҳамияти ҳаёти буда, ин муносибатҳо дар оянда низ омили асосии субот ва рушди устувор дар минтақа боқӣ мемонанд.

АДАБИЁТ

1. Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон: чаҳор соли истиқлолият ва худшиносӣ. Душанбе: «Ирфон», 1995. 201с.
2. Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон дар роҳи демократия ва ҷомеаи мутамаддин. Душанбе: «Ирфон», 1996. 312 с.
3. Эмомалӣ Раҳмон. Наша цель - единство, согласие, созидание! Душанбе: «Ирфон», 2000. 138 с.
4. Раҳмонов Э. Ш. Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и создания. В 10-х томах. Душанбе: «Шарқи озод», 2001. 512 с.
5. Зарифӣ Ҳ. Дипломатияи Тоҷикистон: дируз ва имрӯз. Ҷилди аввал. -Душанбе, «Ирфон», 2009. 295 с.
6. 25 қадам дар пахноии олам. Зери таҳрири Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аслов С., Душанбе, Ирфон-2017. 229саҳ.
7. Зарифӣ Ҳ., Зоҳидов Н., Назриев Д., Сафаров Х. Эмомалӣ Раҳмон -бунёдгузори сиёсати хориҷии Тоҷикистон. Душанбе: «Ирфон», 2012с. с.320.
8. Пирумшоев Ё., Маликов М.Россия-Таджикистан: история взаимоотношений. Душанбе, 2009.
9. Шарипов М. Сиёсати «дарҳои боз» ва нақши Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар густариши равоити байналмилалӣ//Эмомалӣ Раҳмон – Пешвои миллат. – Душанбе: Маориф, 2016. – с.376-377
10. Шарипов А., Шамсиддинов С. Эмомалӣ Раҳмон пайвандгари дӯстии Тоҷикистону Русия, Душанбе – 2005.
11. Шарипов А., Шамсиддинов С. «Президенти мо! Эмомалӣ Раҳмонов» Душанбе – 2006.
12. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 апрели соли 2009
13. Назаров Т.Н., Саторзода А. «Дипломатияи муосири тоҷик» Душанбе Ирфон 2006 сол.
14. «Дипломатияи Тоҷикистон: дируз ва имрӯз» (зери назари Х.Зарифи) Душанбе Ирфон, 2009сол
15. Арцишевский Л. Экономическая интеграция стран СНГ: проблемы и решения / Л.Арцишевский, Н.Промский // Экономист. - 2001. - N 9.
16. Б. М. Ризоев, Внешняя политика суверенного Таджикистана (Учебное пособие), Худжанд-2008.
17. Банки маълумотҳои электрони ИНФО-ТАСС. Маводҳои ИТАР-ТАСС
18. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. <http://www.president.tj>
19. Вазорати корҳои хориҷӣ. <http://www.mfa.tj>
20. Созмони Миллалӣ Муттаҳид. <http://www.un.org>
21. Министерство иностранных дел РФ <http://www.mfa.ru>